

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

3 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 3

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Раҳбархон Муртазаева ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА ЁШЛАРГА ОИД ДАВЛАТ СИЁСАТИ.....	6
2. Дилором Бобожонова ЎЗБЕК ОИЛАЛАРИДА ТИББИЙ МАДАНИЯТНИ ОШИРИШ, СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ.....	17
3. Баҳодир Эшов ҚАДИМГИ ШАҲАРЛАР ШАКЛЛАНИШИНИНГ ТАҲЛИЛЛАРИ.....	26
4. Зумрад Раҳмонкулова МАҲМУД АМИН АФАНДИ “ИСТАНБУЛДАН ЎРТА ОСИЁГА САЁҲАТ”.....	34
5. Манзура Аминова ИБН ХОЛДУН ИЛМИЙ МЕРОСИНING ЗАМОНАВИЙ АҲАМИЯТИ.....	41
6. Тўлқин Ахмедов ТУРКИСТОНДА БИРИНЧИ РУС-ТУЗЕМ МАКТАБИ: МАЪМУРИЙ ЭҲТИЁЖ ЁКИ МАДАНИЙ ЯҚИНЛАШУВ ЗАРУРИЯТИ?.....	48
7. Мансур Бойсариев ОЗАРБАЙЖОН ДИАСПОРАСИ ВАКИЛЛАРИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМ-ФАНИ ТАРАҚҚИЁТИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ.....	56
8. Фируза Жуманиязова ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ХОТИН-ҚИЗЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙ ҲАЁТДАГИ ФАОЛЛИГИНИНГ ДАВРИЙ НАШРЛАРДА АКС ЭТТИРИЛИШИ (1941–1945 йиллар).....	64
9. Мухаммаджон Исамиддинов АНТИК ДАВР ЁЗМА МАНБАЛАРИДА САМАРҚАНД ТАРИХИНИНГ ЁРИТИЛИШИ.....	70
10. Бахыт Кошанов, Хакимбай Отегенов, Гулчехра Ержанова ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ТАРИХШУНОСЛИГИНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ.....	79
11. Shohruhbek Mamadaliyev TURKISTON SHAHARALARIDA OCHLARGA YORDAM KOMISSIYASI FAOLIYATI TARIXIDAN.....	87
12. Gulnora Maxkamova XX ASR SAMARQAND KASHTALARI: XILLARI, USLUBLARI, ORNAMENT REPERTUARI (SAMARQAND DAVLAT MUZEYI NAMUNALARI MISOLIDA).....	93
13. Уктамжон Мансуров VI – XI АСРЛАР СУҒД ЁЗМА ЁДГОРЛИКЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ МАНБА СИФАТИДА ЎРГАНИЛИШИ.....	100
14. Шоназар Матякубов XVI- XVIII- АСРЛАРДА ХИВА ХОНЛИГИ ҲУНАРМАНДЧИЛИГИНИНГ АСОСИЙ СОҲАЛАРИДАН БИРИ-КУЛОЛЧИЛИК ТУРИ ТАВСИФЛАРИ.....	105

15. Отабек Махмудов «МИЛЛИЙ ТАРИХ» ВА «ТАРИХ ТАЪЛИМИ»ДА «ЖАҲОН ТАРИХИ»НИНГ АҲАМИЯТИ (лотин тилли тарихий манбалар ва замонавий ўзбек илмий адабиётининг қиёсий таҳлили медиевистик талқинда).....	109
16. Sayyora Mirsoatova, Aхrorbek Muxsidinov O‘ZBEKISTONDA MEZOLIT DAVRI YODGORLIKLARINING O‘RGANILISHI HAQIDA.....	122
17. Зухра Ражабова ЖАЛОЛИДДИН МАНГУБЕРДИ СИЙМОСИННИНГ ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШДАГИ АҲАМИЯТИ.....	128
18. Мафтуна Рузикулова ФАРҶОНА ВОДИЙСИНИНГ МЕЛИОРАЦИЯ ВА ИРРИГАЦИЯ ИШЛАРИ ТАРИХИДАН (1950 – 1970).....	134
19. Хасанбой Рахматиллаев ҚАДИМГИ ВА ИЛК ЎРТА АСРЛАР ДАВРИ ЭТНИК ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ МУАММОЛАРИ ҲАҚИДА.....	139
20. Lutfiya Salomova AVSTRALIYA MILLIY ARXIVI FAOLIYATI HAQIDA.....	144
21. Наргиза Сейтимбетова ҚОРАҚАЛПОҶИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚОЗОҚ МИЛЛИЙ МАДАНИЙ МАРКАЗИ.....	148
22. Shaxnoza Tursunova O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING BENILYUKS DAVLATLARI BILAN XALQARO MUNOSABATLARINI RETROSPEKTIV TAHLILINING AYRIM JIHATLARI.....	156
23. Икромжон Умаров КЎҲИТАНГТОҶ ҚИШЛОҚЛАРИНИНГ ҲУДУД БЎЙЛАБ ЖОЙЛАШУВ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА АҲОЛИНИНГ ЭТНИК ТАРКИБИ.....	161
24. Ма’мура Umarxodjayeva, Zilola Shodmonxo`jayeva, Nodira Xasanova O‘ZBEKISTON TARIXI DAVLAT MUZEYINING NOYOB XAZINASIDAN.....	174
25. Санъат Худайбергенов ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯНГИ ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИНГ ХОРИЖИЙ ҲАМКОРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	178
26. Ҳабиба Ҳасанова 1917-1924 ЙИЛЛАРДА ТУРКИСТОН МИНТАҚАСИДА БОСМАХОНАЛАРНИНГ ТЕХНИК ҲОЛАТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	186
27. Ра’но Qodirova 1936-1937 YILLARDA O'ZBEKISTON SSR MAKTABLARIDA TARIX FANINING O‘RGANILISHI (M.Asimov hisobot materiallari asosida).....	192

28. Қосим Қосимов ШАРҚИЙ БУХОРОДА ҚИЗИЛ АРМИЯГА ҚАРШИ МИЛЛИЙ ОЗОДЛИК ҲАРАКАТЛАРИ.....	196
29. Ислом Қаршиев МУТАФАККИР СЎФИ ОЛЛОЁР ҚАРАШЛАРИДА ТАСАВВУФИЙ ҒОЯЛАР ТАҲЛИЛИ.....	203
30. Гулжаҳон Шайдуллаева ХАРАППА МАДАНИЯТИ ЁДГОРЛИКЛАРИДАН ТОПИЛГАН ОКС ЦИВИЛИЗАЦИЯСИГА ХОС БЎЛГАН МОДДИЙ МАНБАЛАР ТАҲЛИЛИДА МАДАНИЙ ВА САВДО АЛОҚАЛАРИ.....	209
31. Fotima Shirinova, Zumrad Kosimova XX ASRNING 20-30-YILLARIDA SOVET HOKIMIYATINING O'ZBEKISTONDA YURITGAN SIYOSATI, UNING MONIYATI VA OQIBATLARI. SIYOSIY QATAG'ONLIK.....	222
32. Юлдаш Юлдашев ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ДАВЛАТ АРХИВИ 555-ФОНДИНИНГ АРХИВ МАНБАШУНОСЛИГИ ТАҲЛИЛИ.....	230
33. Акмал Якубов ХИВА ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО МУНОСАБАТЛАРИ (Дашти қипчоқ мисолида).....	237
34. Акмал Якубов ХИВА ХОНЛИГИ ВА ҚОЗОҚ ЖУЗЛАРИ (ўтроқ ва кўчманчилар ўзаро алоқларининг негизлари).....	246
35. Лазизахон Алиджанова ДИНИЙ ТАЪЛИМОТЛАРДА ТИББИЁТГА ОИД ИЖТИМОИЙ ҚОИДАЛАР ТАҲЛИЛИ.....	256
36. Дилрабо Қурбанова ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕКИСТОНДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИК СИЁСАТИ.....	264
37. Камола Саипова УРУШ ДАВРИДАГИ ЎЗБЕК ХАЛҚИНИНГ БАҒРИКЕНГЛИК КЎРСАТИШИ.....	274
38. Аҳадулла Раҳматуллаев ТУРКИСТОНДАГИ МАҲАЛЛИЙ ЎЛКАШУНОС ВА КОЛЛЕКЦИОНЕРЛАР ФАОЛИЯТИ.....	280
39. Азамат Ктайбеков ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ ЎЗГАРИШЛАР (2000-2016).....	288
40. Гулнора Худойберганава “АСКЕТИЗМ” ТУШУНЧАСИ ВА ДИНЛАРДА АСКЕТИК АМАЛИЁТЛАРГА МУНОСАБАТНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	293

Рахбархон Ҳамидовна Муртазаева,
тарих фанлари доктори, профессор
Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети

ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА ЁШЛАРГА ОИД ДАВЛАТ СИЁСАТИ

For citation: Rakhbarhon Kh. Murtazaeva, STATE YOUTH POLICY IN UZBEKISTAN IN MODERN CONDITIONS. Look to the past. 2022, Special issue 3, pp.6-16

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7500922>

АННОТАЦИЯ

Илмий мақолада дунёдаги глобализацион жараёнлар шароитида ёшлар муаммоларининг долзарблиги очиб берилган. Расмий ҳужжатлар асосида - қонунлар, қарорлар, Ўзбекистон Республикаси Президентининг маърузалари асосида ёшлар масаласи давлатимизнинг эътибор марказида турганлиги кўрсатилган.

Мақолада ёшлар парламентаризми масаласи ва уларнинг ушбу йўналишда халқаро миқёсдаги иштироки кўрсатилган. Мамлакатимизда охириги беш йил оралиғида ёшлар ташаббусларини қўллаб-қувватлаш ва мотивациясини кучайтириш мақсадида янги тизим яратилганлиги ҳақида маълумотлар келтирилган. IT-программистлар тайёрлаш, соҳада кадрлар салоҳиятини юксалтириш каби масаласига давлатимизнинг алоҳида эътибори очиб берилган. Шу билан бир қаторда мақолада аниқ фактлар асосида илм-фанга иқтидорли ёшларни жалб қилиш ҳамда ёшларда бағрикенглик фазилатларини тарбиялашда маҳалланинг ўрни ёритилган.

Калит сўзлар: ёшлар, давлат сиёсати, ёшлар парламентаризми, иқтидорли ёшлар, прораммистлар, бағрикенглик руҳида тарбиялаш, ёшларда янги тизим, тадбиркорлик.

Рахбархон Ҳамидовна Муртазаева,
доктор исторических наук, профессор
Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА В УЗБЕКИСТАНЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

АННОТАЦИЯ

В научной статье раскрыта актуальность исследования молодежной проблематики в условиях глобализационных процессов в мире.

На основе официальных документов-законов, постановлений, выступлений Президента Республики Узбекистан, показано особое внимание государства молодёжной политике. Освещены вопросы о молодёжном парламентаризме в ракурсе международного участия молодых. В статье показаны новые структуры, созданные в целях поддержки и

поощрения инициатив молодёжи. Раскрыто особое внимание государства в увеличении кадрового потенциала IT-программистов. На конкретных примерах раскрывается привлечение к науке одарённой молодежи, а также роль махалли в воспитании у молодёжи чувства толерантности.

Ключевые слова: Молодежь, государственная политика, молодёжный парламентаризм, одаренная молодёжь, программисты, воспитание толерантности, новые молодёжные структуры, предпринимательство,

Rakhbarxon Kh. Murtazaeva,
doctor of historical sciences, professor
National University
Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

STATE YOUTH POLICY IN UZBEKISTAN IN MODERN CONDITIONS

ABSTRACT

The scientific article reveals the relevance of youth problems in the context of globalization processes in the world. It is shown that the issue of youth is in the center of attention of our country that based on official documents - laws, decisions, reports of the President of the Republic of Uzbekistan.

The article shows the issue of youth parliamentary and their international participation in this direction. Reports are given about the creation of a new system in our country for the purpose of stimulating youth initiatives and strengthening their motivation in the last five years.

It was noted that our state is paying special attention to the issue of raising the potential of personnel in the field of training IT programmers.

In addition, the article accomplishes the role of the “Mahalla” in the attraction of talented young people to science and the education of tolerance in young people based on accurate facts.

Index Terms: Youth, state policy, youth parliamentary, talented youth, programmers, education in the spirit of tolerance, new system, entrepreneurship.

Актуальность темы исследования:

В настоящее время Центральная Азия является самым молодым регионом в мире со средним возрастом 27,6 года. Около 50 процентов населения региона проживает в Узбекистане. Молодежь Узбекистана – реально действующая общественно-политическая, движущая сила перемен, привносящая в жизнь новые тенденции и технологии.

Опыт Узбекистана в сфере поддержки молодёжи представляет интерес для международного сообщества и широко изучается в мире. В частности, рассмотрен в 2019 году на Молодёжном форуме Экономического и Социального Совета ООН и международном семинаре «Молодёжь и права человека» в Женеве.^[1] Следует отметить, что согласно Докладу о глобальном прогрессе по реализации Молодёжной стратегии ООН-2030 Узбекистан вошел в топ стран-лидеров 2020 года, продемонстрировавших лучшие показатели в области реагирования и восстановления после пандемии с участием молодёжи, а также создания возможностей для молодых людей в сфере культуры и архитектуры. Кроме того, Узбекистан вошел в десятку ведущих стран (fasttrack countries), определенных в качестве лидеров в ускоренной реализации Молодёжной стратегии ООН-2030, в которых осуществляется ряд молодёжных инициатив, поддерживаемых организацией. В Индексе молодёжного прогресса (Youth progress Index) Узбекистан занимает 82-е место из 150 государств. Этот рейтинг измеряет качество жизни молодых во всем мире на основе трех измерений – “потребности молодёжи”, “основы благополучия” и “возможности”-и дает полную картину того, какова жизнь молодого человека сегодня независимо от экономических показателей. Получают широкую поддержку инициативы Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по дальнейшему поощрению и защите прав молодёжи. Во-первых, инициатива, выдвинутая

Узбекистаном на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, о принятии Конвенции о правах молодёжи находит все большую поддержку среди Международной общественности. Создана Группа друзей по правам молодёжи, объединяющая 22 государства, основной задачей которой является поддержка инициатив в сфере молодёжной политики и поощрение усилий по разработке международного правового документа по правам подрастающего поколения. Во-вторых, призыв главы нашего государства отражен в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) “Молодёжь и права человека”, в котором подчеркивается необходимость “возобновить и укрепить приверженность претворению в жизнь прав молодёжи” и “принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы молодые люди смогли пользоваться своими правами без дискриминации”. Среди мер, которые наиболее эффективно продвигают права молодёжи, УВКПЧ поддержало рассмотрение возможности принятия международного документа по правам молодёжи. В-третьих, в августе 2020 года состоялся Самаркандский веб-форум, посвященный актуальным вопросам защиты прав молодёжи и имеющий важную роль в укреплении глобального сотрудничества в целях улучшения ее жизни. На форуме принята Самаркандская резолюция “Молодёжь-2020: глобальная солидарность, устойчивое развитие и права человека”, которая представлена в качестве официального документа 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В-четвертых, совместно с Независимой постоянной комиссией по правам человека Организации исламского сотрудничества проведен шестой ежегодный семинар “Важность поощрения и защиты прав молодёжи для построения мирных демократических обществ и устойчивого развития”. По итогам семинара принята Ташкентская декларация о правах молодёжи в государствах-участниках Организации исламского сотрудничества.

Актуальность изучения молодежной политики Узбекистана заключается и в том, что государство за годы независимости накопило опыт собственного пути работы с молодежью, имеющий специфические особенности. Так, Узбекистан сегодня находится на важном демографическом рубеже. В результате неуклонного демографического перехода, произошедшего в стране в последние 20 лет, доля населения от 15 лет и старше 65 в общей численности населения снизился, а прирост населения стабилизировался, но население по большей части остаётся молодым. Такая демографическая ситуация классифицируется как стадия «раннего демографического дивиденда». Эти и другие особенности менталитета узбекского народа, а также вызовов, связанных с глобализационными процессами и их решение в республике актуализируют молодежную проблематику.

Источники:

Для освещения молодёжной политики в Узбекистане были изучены официальные документы: законы, указы, постановления, положения, выступления Президента Республики Узбекистан.

20 ноября 1991 г. был принят Закон «Об основах государственной молодежной политики в Республике Узбекистан», в котором молодежная политика признавалась приоритетным направлением государственной деятельности, также были определены принципы, права, обязанности молодёжи. Данный Закон был принят в первые месяцы независимости, учитывая многочисленность молодежи и сложные задачи, касающиеся жизнедеятельности молодежи. Данный Закон утратил силу 15 сентября 2016 года, когда был подписан Закон Республики Узбекистан «О государственной молодёжной политике», в котором в соответствии с новыми требованиями времени и новых задач были внесены коррективы. Важным событием в жизни молодёжи Узбекистана явилось создание негосударственной некоммерческой организации ОДМ «Камолот» 25 января 2001 года.

Особо следует отметить постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 января 2021 года «Об утверждении Концепции развития государственной молодежной политики в Узбекистане до 2025 года» и объявление 2021 года – Годом поддержки молодёжи и укрепления здоровья населения. Посвящение года конкретной проблеме, ставшее традицией в годы независимости, позволяет сосредоточить особое внимание, выделить средства, решить злободневные вопросы в данной сфере. Постановление Президента «Об организации

деятельности Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан» от 30 июня 2020 года, чуть ранее принятие Закона от 25 августа 2017 года «Об установлении Дня молодежи Республики Узбекистан» ежегодно 30 июня, свидетельствует об особом и систематическом внимании государства к проблемам молодёжи. Учитывая роль махалли в воспитании молодежи 19 января 2022 года было принято постановление «О мерах по кардинальному совершенствованию системы работы с молодежью в махаллях».

Выше перечисленные и другие официальные документы, касающиеся молодёжной политики, дают возможность проследить хронологически и по содержанию заботу государства о молодёжи, своевременное решение проблем, а также постановку перспективных и актуальных задач. Нормативно-правовые документы являются важным источником для написания научной статьи по молодёжной политике в Республике Узбекистан.

Степень изученности проблемы:

Молодёжная проблематика всегда актуальна и находится в центре внимания особенно представителей социально-гуманитарных дисциплин.

При написании статьи особый интерес представляли исследования, в которых осуществлено сравнительное исследование достижений зарубежного опыта в проведении молодёжной политики во многих странах мира, а также освещены теоретические вопросы и их научное и практическое решение. Особо значимыми работами являются исследования, носящие теоретико-методологический характер.^[2]

Исследования, проведенные в Узбекистане в годы независимости можно рассматривать в рамках четырех групп.

К первой группе отнести научные работы, подходившие к вопросу с исторической точки зрения. В частности, данные работы охватывают определенные аспекты по вопросу об участии молодежи в осуществляемых реформах и развитии страны.^[3]

Во вторую группу включены исследования, подходившие к вопросу с философской точки зрения. В том числе основным объектом такого рода исследований являются вопросы формирования духовности молодежи. Вопросы нравственного поведения и политической культуры молодежи.^[4]

Исследования, рассматривающие вопрос с точки зрения политологии, составляют третью группу. Здесь основное внимание уделено специфическим особенностям молодёжной политики в переходный период, проблемам социальной активности молодежи, вопросам молодёжной политики.^[5]

В четвертую группу включена литература, в которой вопрос рассмотрен с педагогических позиций. В частности, в данных исследованиях отражены такие вопросы, как значение воспитания в повышении духовно-социальной активности студентов, вопросы воспитания молодежи в военно- патриотическом духе, педагогические основы формирования идей национальной независимости в сознании молодежи и совершенствование духовных основ социальной активности. Следует отметить, что в научной литературе данный вопрос проанализирован также в правоведческом и экономическом аспектах.^[6]

В Узбекистане, как видно из краткого историографического обзора литературы, вопросы молодёжной политики находятся в центре внимания исследователей. Следует подчеркнуть, что сама молодежь стремится защищать диссертации, проводить научные исследования по молодёжной тематике. Данный процесс активно продолжается.

Методология написания научной статьи:

Автором использованы следующие основные принципы научного исторического исследования, применяемые в современной исторической науке такие, как объективность, историзм, специальный подход в изучении истории, всестороннее изучение проблемы. Так, автор, используя принцип объективности, опирался на факты в их содержании, старался изучить каждое явление в совокупности его положительных и отрицательных сторон. Также хронологический метод позволил излагать явления строго во временном хронологическом порядке. Использованы также общие методы исследования, такие как анализ и синтез.

Основная часть:

Молодёжная политика может лишь тогда быть результативной, когда осуществляется под девизом “для молодёжи и с молодёжью” и воспринимается и поддерживается большей частью молодых людей, а программы и мероприятия государственных органов формулируются с учетом законных интересов молодых людей, обеспечения возможностей для их успешной социализации и эффективной самореализации.

Сегодня Узбекистан- страна с молодым динамично развивающимся обществом. Молодые люди в возрасте до 30 лет составляют 60 процентов населения. Это для страны своего рода драгоценный “демографический дивидент”. В течение следующих двух десятилетий сегодняшние дети и молодые люди станут самой большой рабочей силой в истории Узбекистана. При правильных инвестициях в развитие молодёжи сегодня именно она может стать тем поколением, которое выведет Узбекистан на новый уровень социально-экономического развития. Молодёжь Нового Узбекистана-активный субъект преобразования общества и важный ресурс модернизации, а также ценнейший кадровый ресурс экономического роста и обеспечения благосостояния поколений. В стране обеспечение законных прав и интересов молодёжи является приоритетом государственной политики и всегда находится в центре внимания: только в последние два года принято три закона, десятки указов, постановлений Президента и решений правительства, касающихся сферы. Учреждены Государственная премия “Мард ўғлон” и медаль “Келажак бунёдкори”. Приняты Концепция развития государственной молодёжной политики в Узбекистане до 2025 года и “Дорожная карта” по ее реализации. На этой основе проделана большая работа. Начали, в частности, действовать Агенство по делам молодёжи и межведомственные советы по вопросам молодёжи под председательством Премьер-министра. В Законодательной палате Олий Мажлиса создана Комиссия по вопросам молодёжи, сформированы Молодёжные парламенты при палатах Олий Мажлиса. Учрежден День Молодёжи, проводятся форумы и фестивали, которые в короткий срок заняли прочное место в жизни нашего общества. Осуществлена Национальная стратегия Республики Узбекистан по правам человека и Государственная программа по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в “Год поддержки молодёжи и укрепления здоровья населения”. В настоящее время начата работа по выполнению Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы. Реализуются пять важных инициатив, выдвинутых главой государства. Сюда входят задачи по широкому привлечению молодёжи к культуре, искусству, физическому воспитанию и спорту, повышению ее грамотности в информационных технологиях, пропаганде чтения, обеспечения занятости молодёжи и создания условий для получения достойного дохода.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев считает, что “предпринимательство, особенно малый и средний бизнес,-наша самая большая возможность и ресурс в этом направлении”. В связи с этим в стране начали практиковать разработку и реализацию “молодёжных тетрадей”, в которые на сегодня включены более 650 тысяч безработных. Реализуются инициативы главы государства по расширению мер поддержки молодёжного предпринимательства и внедрения новых механизмов обеспечения занятости, предусматривающие новые льготы как для студентов, ищущих работу лиц и начинающих предпринимателей, так и для организаций-работодателей. Институты гражданского общества, в частности молодёжные организации, активно участвуют в процессе по осуществлению программ и мероприятий в сфере молодёжной политики. К примеру, на основе Концепции молодёжной политики Совета Федерации профсоюзов Узбекистана при профсоюзных организациях созданы структуры по работе с молодёжью.

Выработка и эффективная реализация государственной молодёжной политики-задача не только исполнительных, но и законодательных (представительных) органов государственной власти. Парламенты стремятся вовлекать молодых людей в процесс выработки и принятия решений, привлекать к участию в парламентской деятельности в разных форматах. Молодёжные парламентские структуры сегодня действуют на всех уровнях. Созданы и функционируют международные, национальные, региональные, местные молодёжные парламенты. Значительные усилия по включению молодых людей со всего мира

в межпарламентскую деятельность предпринимает Межпарламентский союз (МПС). В 2013 году в рамках МПС создан Форум молодых парламентариев. Задача форума-содействие расширению участия молодёжи в парламентской деятельности по всему миру. В 2021 году на форуме представлен председатель Комиссии по делам молодёжи Законодательной палаты Олий Мажлиса. Согласно данным МПС, сегодня доля молодых парламентариев в масштабах мира-около 2,6 процента. В Узбекистане данный показатель превышает 6 процентов, и страна входит в топ-20 рейтинга МПС. В 25 процентах парламентов молодёжь до 30 лет не представлена. В 69 процентах стран возрастной ценз избирательно права ниже минимального возраста для избрания депутатом. Только в 9 странах имеются квоты для молодёжи, включая зарезервированные места или партийные квоты. Сегодня молодёжный парламентаризм “шагает” по миру. И его шаги с каждым годом все внушительнее. Молодёжные парламентские структуры уже сегодня “конкурируют” с такой традиционной формой ее политического участия, как молодёжные отделения политических партий, занимая после нее второе место и опережая такие формы, как молодёжные общественные организации и молодёжные движения. С 2020 года при палатах Олий Мажлиса созданы молодёжные парламенты. В 2021 году в рамках инициативы Межпарламентского союза “Мы –за молодёжь в парламенте!” Законодательной палатой Олий Мажлиса совместно с молодёжными парламентами проведен круглый стол с участием Генерального секретаря МПС. В Узбекистане созданы все необходимые условия для реализации жизненных целей молодёжи, а их проблемы решаются на уровне государственной политики. За последние 5 лет было принято всего 77 законодательных и нормативно-правовых актов, посвященных вопросам эффективности молодёжной политики, в том числе Закон Республики Узбекистан “О государственной молодёжной политике”^[7] от 14 сентября 2016 года. 30 июня 2017 года был образован Союз молодёжных инициатив. В свою очередь по предложению Президента Законом “Об учреждении Дня молодёжи в Республике Узбекистан”^[8] 30 июня был объявлен “Днем молодёжи”.

Важно отметить, что вышеупомянутые события заложили фундамент созданию ряда структур, цель которых поощрение и поддержка молодых людей стать всесторонне развитыми, высокообразованными гражданами и патриотами своей страны. Среди них: Комитет по делам молодёжи, культуре и спорту Сената Олий Мажлиса, Комиссия по делам молодёжи при Законодательной палате. Молодёжные парламенты при нижней и верхней палатах. Агенство по делам молодёжи. Союз молодёжи, Институт изучения проблем молодёжи и подготовки перспективных кадров. Молодёжная Академия при Министерстве инновационного развития и др.

Принятые в последние годы законодательные акты, такие как Концепция развития государственной молодёжной политики в Узбекистане до 2025 года^[9]. Концепция развития физической культуры и массового спорта на 2019-2023 годы.^[10] Национальная программа развития и поддержки чтения на 2020-2025 годы направлены на рассмотрение вопросов и решение проблем молодёжи на государственном уровне.

Фонд «Эл-юрт умиди» (Надежда страны), созданный в сентябре 2018 года, предоставляет гранты талантливым молодым людям, жаждущим заниматься наукой для обучения в ведущих зарубежных вузах по направлениям бакалавриата, магистратуры и докторантуры. На сегодняшний день количество молодых людей, отправленных на учебу с помощью этого фонда, увеличилось в 5 раз.

В стране особое внимание уделяется системной работе с талантливой молодёжью по развитию и воспитанию высококвалифицированных кадров в области передовых и современных информационных технологий. В частности, в рамках принятой стратегии «Цифровой Узбекистан» -2030 реализовано 89 проектов в регионах и более 200-в отраслях. Только с начала текущего года количество резидентов IT Park увеличилось на 35%, создав более 6000 новых рабочих мест. Программных продуктов разработанных за 8 месяцев 2021 года было экспортировано на сумму 26 миллионов долларов. С целью подготовки продвинутого кадрового потенциала для этого направления реализуется проект «Миллион

программистов». На данный момент 567000 юношей и девушек получили бесплатные уроки в рамках этого проекта. Примечательно, что 27000 слушателей прошли обучение в действующих 151 учебных центрах цифровых технологий.

В Узбекистане огромное внимание уделяется системной поддержке одарённой молодёжи и подготовке ученых нового поколения. В целях совершенствования системы привлечения молодёжи к науке и поддержке её инициатив, при Министерстве инновационного развития была создана Академия молодёжи, основными задачами которой были определены:

Повышение творческого, интеллектуального и предпринимательского потенциала молодёжи в сотрудничестве с органами государственного и хозяйственного управления, научно-исследовательскими и образовательными учреждениями;

Обеспечение сотрудничества одаренной и инициативной молодёжи с ведущими учеными и деловыми людьми страны;

Системная поддержка одаренной молодёжи, увлекающейся проведением научных исследований, создание возможностей для реализации практических и инновационных исследований, подготовка молодых ученых нового поколения;

Создание благоприятных условий для решения молодыми учеными конкретных задач, а также разработки востребованных на внутреннем и внешнем рынках передовых технологических разработок;

Ориентация инициативной молодёжи на предпринимательскую деятельность на основе организации научно-инновационного акселератора и бизнес-инкубаторов.

Приоритетными сферами, в которых Академия молодёжи будет осуществлять проекты, указаны искусственный интеллект, возобновляемые источники энергии, роботехника, мехатроника, фармацевтика, биотехнологии, программирование, промышленный дизайн, 3D-моделирование и другие перспективные направления.

В марте 2021 года награждены молодые ученые Узбекистана с наивысшим индексом Хирша Абдор Худойбердиев (H-index-9) ученый в области математики получил премию в размере 100 млн. сумов; по химии-Обид Турсунов (H-index-14); Улугбек Абдуфаттаев и Тохир Бозоров. 19-23 мая 2021 года в республике прошёл первый международный форум молодёжи «Энергия молодости» топливно-энергетического комплекса, организованный Министерством энергетики РУ совместно с Республиканским советом профсоюза работников энергетической, нефтегазовой отраслей и геологии Узбекистана. Форум объединил около 500 представителей активной молодёжи из Узбекистана и стран ближнего зарубежья.

Историческими традициями узбекского народа является участие в воспитании молодёжи махаллей-этого уникального явления.

В Узбекистане в последние годы были осуществлены ряд реформ в области совершенствования правовых основ института махалли и предприняты различные практические меры в деле оказания поддержки нуждающимся семьям, воспитании молодёжи, решения проблемы безработицы среди молодёжи, а также борьбы с правонарушениями и преступностью. «Махалля должна быть мостом между народом и государством. Главная задача махалли- всегда быть в курсе радостей и забот людей»^[11]. Повышение ответственности института махалли обретает важное значение в осуществлении намеченных главой государства ряда таких задач, как решение проблем молодёжи, повышение чувства причастности ко всем проводимым в обществе реформам, организация содержательного досуга, трудоустройства. В последние годы возросли полномочия и ответственность органов местного самоуправления в молодёжной политике Узбекистана. В Узбекистане насчитывается 9.155 махаллей, а количество районных и городских управлений, координирующих их деятельность, составляет 203.^[12] Как отмечалось выше, 14 сентября 2016 года был принят Закон «О государственной молодёжной политике». Статья 18 закона посвящена роли института махалли в реализации государственной молодёжной политики.^[13] Следует отметить, что институт махалли сотрудничает с образовательными учреждениями по разработке и реализации государственных, региональных программ в сфере государственной молодёжной политики, оказывая дополнительную финансовую помощь молодым людям из

малообеспеченных семей, выполняя ряд задач и полномочий наряду с правительственными и негосударственными организациями.

Республиканский центр духовной пропаганды и управления мусульман Узбекистана, Общественный благотворительный фонд Узбекистана «Махалля» и Фонд социальной поддержки ветеранов Узбекистана «Нуроний», Инспекторы органов профилактики внутренних дел махалли, образовательные учреждения, советник по религиозному просвещению и духовно-нравственного воспитания сходов граждан, общественная структура «Махалла посбони», «Родительский университет», Государственный комитет по делам семьи и женщин Республики Узбекистан, первичные организации Союза молодёжи Узбекистана (до 2017 года Молодёжное общественное движение «Камолот», сейчас Союз молодежи) и Агентство по делам молодёжи первичные организации на предприятиях и организациях, сотрудничают с комиссиями по основным направлениям деятельности схода граждан. В рамках этого сотрудничества МФМ совместно с соответствующими организациям разрабатываются годовые планы работы и проводятся духовные и образовательные мероприятия, направленные на просвещение молодёжи и укрепление в семьях здоровой среды.

Говоря о молодёжной политике в республике и в целом центральноазиатском регионе представляется важным раскрыть вопросы культуры толерантности у молодёжи. О том, что данная проблема волнует весь мир, свидетельствуют слова Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш: «Обеспечение мира, активного экономического роста, социальной справедливости, толерантности-все это и многое другое зависит от использования возможностей молодёжи».^[14]

В современном мире актуальной становится проблема интолерантности молодёжи. Интолерантность - это сложное явление: несклонность к компромиссу, нетерпимость, агрессивность, деструктивность, которая к сожалению набирает обороты.

В этом плане в формировании культуры толерантности особое место занимает образование и воспитание. Человек, получающий образование в учебных заведениях на научной основе и системно, напрямую и непосредственно усваивает опыт и ценности, накопленные обществом. Кроме того, благодаря взаимосвязи различных ступеней образования, обеспечивается последовательность воспитания. В результате круг знаний человека расширяется и количественно, и качественно. Как правильно подчеркнуто в «Декларации принципов толерантности» «Воспитание является наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости».

Говоря о взаимосвязи образования и развития культуры толерантности, не следует забывать и о том, что система образования сама по себе является лакмусовой бумажкой показывающей наличие в обществе важной составляющей этнической толерантности-языковой толерантности. В этом плане, следует отметить, что в Узбекистане среднее и высшее образование осуществляется на 7 языках.

Возможность создавать и использовать средства массовой информации также является фактором, показывающим внимание государства к сохранению языкового многообразия. За последние годы в нашей стране возросло количество языков, на которых ведутся радио и телепередачи, издаются газеты и журналы. В частности, газеты издаются на 8 языках, телепередачи транслируются на 10 языках.

Вышеприведенные примеры отражают лишь отдельные стороны тех позитивных перемен, которые происходят сегодня в нашей стране в области сохранения и развития этнокультурного многообразия. Но и это позволяет сделать вывод о том, что этническая толерантность в Узбекистане, как на личностном индивидуальном, так и на государственном уровне имеет глубокую историческую и серьёзную современную практическую основу. А это, в свою очередь, является важным факторы укрепления межнационального согласия и сотрудничества, социально-политической стабильности и устойчивого развития общества.

Узбекистан, один из очагов цивилизации, на протяжении трех тысячелетий смог выстоять благодаря многообразию культур, толерантности, богатому разнообразию этносов,

традиций и конфессий. В качестве исторической эстафеты предков узбекистанцам передана мысль о том, что сила и будущее в единстве.

В настоящее время Узбекистан с 35-ти миллионным населением-одно из наиболее многонациональных и многоконфессиональных государств мира, где проживают представители 136 национальностей, 16 конфессий. Народы, населяющие Узбекистан, объединены многовековой общей судьбой, принадлежностью к государству с древней и многоликой культурой.

Важным источником мирного сосуществования наций и народностей на земле Узбекистана является особый менталитет узбекского народа, в основе которого находится исторический опыт народа, сложившийся на протяжении веков, система обычаев и традиций, доброта, миролюбие, открытость, широта и щедрость души, гостеприимство, милосердие. Они сыграли большую роль во время самых трудных исторических испытаний, став основой стойкости узбекского народа.

В своём выступлении Президент Узбекистана отметив, что большинство преступлений, связанных с экстремистской деятельностью и насилием, совершают люди моложе 30 лет, предложил разработать Международную конвенцию ООН о правах молодёжи унифицированный международно-правовой акт, нацеленный на формирование и реализацию молодёжной политики в условиях глобализации и бурного развития информационно-коммуникативных технологий. Завтрашний день, благополучие планеты зависят от того, какими людьми вырастут наши дети. Наша ключевая задача-обеспечить условия для самореализации молодёжи, создать заслон на пути распространения “вируса идеологии насилия”, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Одним из приоритетных направлений государственной политики в Узбекистане являются культура толерантности и гуманности, укрепление межнационального и гражданского согласия, воспитание молодого поколения в духе любви и преданности Родине.

Молодое поколение выступает как наиболее подвижный социально-психологический слой, подверженный влиянию различных интолерантных установок.

Так, например, следует развивать гражданскую идентичность и толерантность через систему образования и средства массовой информации. В преподавании социально-гуманитарных дисциплин особое место отводится истории Узбекистана. История Узбекистана формирует толерантную модель социально-политического поведения молодёжи, приоритет гражданственности, патриотизм, любовь к Родине, преданность.

Характерной чертой всех центральноазиатских государств, в том числе Узбекистана, являются высокие темпы прироста населения при остром дефиците для основной массы неурбанизированного населения непосредственно жизнеобеспечивающих ресурсов. Все это создает избыток трудовых ресурсов, образуемых, прежде всего, титульными народами. Самый жгучий вопрос для всех государств Центральной Азии-это обеспечение доступа его многочисленного неурбанизированного населения к непосредственно жизнеобеспечивающим ресурсам, прежде всего к воде и земле. Все эти факторы потенциально способны стать серьёзными вызовами стабильности межэтнических отношений на внутригосударственном уровне и межнациональных отношений на региональном уровне.

Происходит постепенный выход на общественную авансцену новых поколенческих групп. На сегодня в центральноазиатских странах сформировались новые элиты, не обладающие советской идентичностью и связанными с нею идеологическими убеждениями. В каждой из стран Центральной Азии более половины населения составляет молодёжь до 30 лет, получившая среднее образование в рамках национальной школьной системы и которая не испытала непосредственного влияния общих «советских» ценностей. Все эти изменения окажут воздействие на следующее поколение жителей Центральной Азии. «Советская идентичность» здесь очевидным образом исчезает, что заметнее всего для людей старшего поколения.

Таким образом, в условиях нового этапа развития Узбекистана, молодёжь также, как и прежде является опорой государства, будущее которого во многом определяется, как поведет

себя молодежь. Государственная молодежная политика построена на доверии к ним, на создание условий и льгот для молодежи, то есть будущему Узбекистана.

Иқтибослар/Сноски/ References:

1. Доклад Садуллаева Алишера, первого заместителя председателя Центрального Совета Союза молодежи Узбекистана на молодежном форуме Экономического и Социального Совета ООН в Нью-Йорке 9 апреля 2019 г. <https://m.facebook.com>.
2. Ильинский И.М. Молодежь и молодёжная политика. Философия. История Теория - М., Голос, 2001; Луков В.А. Концептуализация молодёжи в XXI веке: новые идеи и подходы // Социс. - 2012.- №2.-С. 21-30; Соколов А. Современные институты молодежной политики в Европе: история становления и развития. // Вестник международных организаций – 2009. -№1 -С. 84-99; Исторические аспекты становления молодежной политики и её особенности в ряде стран: Германия, Канада, Великобритания, Франция - М., 2009 и другие.
3. Хакимов А.Р. Ўзбекистон саноатини ривожлантиришда ишчи ёшлар: Тарих фан. ном. дисс. – Тошкент; ЎзРФА Тарих институти, 1993. –164 б.; Сулаймонова С.У Ўзбекистон кишлок хўжалигини ривожлантиришда ёшларнинг иштироки. Тарих фан ном. дисс. Тошкент: ЎзМУ, 1994. -165 б.; Толипов Р.Н. Ўзбекистонда ўрта-махсус таълим ва кадрлар тайёрлашни ривожлантириш ва такомиллаштириш: тажриба ва муаммолар. Тарих фан ном, дисс. Тошкент: ЎзМУ 1994.- 168 б., Иноятов И.Ю. Из истории развития многонациональной школы в Узбекистане: опыт и проблемы (1980-1990 г.). дисс. канд. ист. наук - Тошкент, ЎзМУ, 1995. -162 с.; Сиддиқов Р Б. Совет тоталитаризми ва мустақиллик даврларида ўрта Махсус касб-хунар таълими.: Тарих фан. номз. дисс. - Тошкент: ЎзМУ, 2003. -170 б.; Топиволдиев О. Ўзбекистоннинг ижтимоий-сиёсий ҳаётида ёшларнинг тутган ўрни.: Тарих. фан. номз. дисс.автореферати - Тошкент: ЎзМУ, 2011 - 29 б.; Норов Ш.С., Суннатов Н.Б. Основы исторического развития государственной молодежной политики Узбекистана. – Т., 2018 и другие.
4. Бабамуратов Э. Духовное обновление общества и изменение психологии молодежи Узбекистана. (социально-философский анализ): Автореф. дисс. ... докт. филос. наук. – Ташкент: ЎзРФА Фалсафа ва ҳуқуқ институти, 1997. 28 б. Йўлдошев М.М. Мустақил Ўзбекистон Республикаси ёшларини тарбиялаш жараёнида хулқ-одоб маданияти ва сиёсий маданиятини шакллантириш муаммолари: Фалсафа фан. докт.дисс. - Тошкент: ЎзРФА фалсафа ва ҳуқуқ институти, 1998.- 260 б.; Кодирова З.Р. Проблемы повышения социальной активности молодежи Узбекистана в условиях всестороннего реформирования общества.: Автореф. дис док. филос. наук. – Ташкент: ЎзРФА Фалсафа ва ҳуқуқ институти, 2000 36 с.; Туленова Г.Ж. Ёшлар ижтимоий фаоллигини оширишда маънавий омилнинг роли.: Фалсафа фан. док. дисс. -Тошкент: ЎзМУ, 2006. - 317 б.; Маликов Т. Диалектика формирования активной жизненной позиции молодежи. Автореф. дисс... канд. филос. наук. - Ташкент: ЎзРФА фалсафа ва ҳуқуқ институти, 1993. -28 б.; Маматов М. Қишлоқ ёшларининг маънавиятини шакллантириш, унга миллий ва диний қадриятларнинг таъсири. Фалсафа фан. номз. дисс. - Тошкент: ЎзМУ, 1998. -141 б.; Ғайбуллаев О.М. Ўзбекистон мустақиллиги шароитида ёшлар эстетик тафаккурининг ривожланиш масалалари.: Фалсафа фан. номз. дисс. -Самарканд: Самарканд Давлат университети, 2005. -159 б.; Курбонов Т.Ҳ. Ёшларда миллий ғурурининг шаклланишида маданий мероснинг роли. Фалсафа фан. номз. дисс. - Тошкент: ЎзМУ, 2005 - 139 б.; Сайдалиева Н.З. Ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлашнинг ижтимоий-фалсафий муаммолари.: Фалсафа фан. ном. дисс. - Тошкент: ЎзМУ, 2005. -165 б.; Рахимова Д.Б. Ўзбекистонда талаба ёшларни ижтимоий ҳимоя қилиш масалалари (ижтимоий-фалсафий таҳлил). Фалсафа фан. номз. дисс. -Самарканд: Самарканд Давлат университети, 2008. - 162 б.

5. Жўраев С.А. Ўзбекистон Республикасининг ўтиш даврида шаклланадиган давлат ёшлар сиёсатининг ўзига хос хусусиятлари. Политология фан. док. дисс. – Тошкент: Тошкент Давлат шарқшунослик институти, 1994. -279 б.; Муминов А.Г. Национальная политика независимого Узбекистана и пути ее реализации в духовно-культурной сфере (теория и практика). Автореф. дисс докт. полит. наук. - Тошкент: Тошкент Давлат шарқшунослик институти, 1999. 46 с.; Жўраев Б.Х. Ўзбекистонда жамиятни демократиялашуви жараёнида ёшлар сиёсий фаоллиги муаммоси.: Сиёсий фан. номз. дисс. -Тошкент: ЎзР Президенти ҳузуридаги ДЖҚА, 2004 149 б.; Тангриев Л.Х. Ёшлар сиёсат субъекти: бандлик муаммоси.: сиёс.фан.ном.дисс. –Тошкент: ЎзР Президенти ҳузуридаги ДЖҚА, 2001. – 145 б.; Эрматов Ш.А. Ўзбекистонда қишлоқ ёшларининг сиёсий жараёнларда иштироки: ютуқлар, муаммолар ва ечимлар.: сиёсий.фан.ном.дисс. –Тошкент: ЎзР Президенти ҳузуридаги ДЖҚА, 2007. –150 б.; Бўронова Д. Ёшларга оид давлат сиёсати динамикаси ва муаммолари (Ўзбекистон мисолида).: Сиёсий фан.ном.дисс... – Тошкент: ЎзР Президенти ҳузуридаги ДЖҚА, 2009. -172 б.
6. Хасанова И.М. Бозор муносабатлари шароитида ёшларнинг меҳнат фаоллигини ошириш муаммолари.: иқтисод фан.ном.дисс. –Тошкент: ЎзРФА Иқтисолиёт институти, 2002. - 166 б.
7. <https://www.lex.uz/acts/3026246>
8. <https://lex.uz/docs/3317994>
9. <https://lex.uz/docs/5234746>
10. https://www.lex.uz/docs/4200883_docs
11. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Чилонзор туманидаги “Қатта Хирмонтепа” ва “Яккатут” маҳалла фаоллари билан учрашувидаги маърузаси // Халқ сўзи, 2017 йил 13 апрель, № 73 (6767)
12. <https://moqovv.uz/uz>
13. <https://www.lex.uz/docs/3026246>
14. Антониу Гутерриш, 12 августа 2018 года.

ЎТМИШГА НАЗАР

3 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 3

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000